

“BU YERLARDA HAYOT BOSHQACHA” HIKOYASIDA NUTQIY XARAKTERISTIKA ORQALI QAHRAMON RUHIYATINI OCHIB BERILISHI

Gulnoza Ziyaudinova Iqboljon qizi
ADPI asisstent o‘qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada yozuvchi nutq tiplarini mohirona qo‘llab, obrazlar ruhiyatini, xarakterini ochib berganini ko‘rish mumkin

Kalit so‘zlar: nutqiy xarakteristika, personaj nutqi, individuallashtirish, obraz, xarakter, muallif nutqi, nutq tiplari

Abstract: in this article, it can be seen that the writer skillfully uses types of speech and reveals the psyche and character of the characters.

Key words: speech characteristic, character speech, individualization, image, character, author’s speech, types of speech

Dilmurod Quronov boshchiligida tuzilgan “adabiyotshunoslik lug‘ati” kitobida nutqiy xarakteristikani shunday tariflagan: Nutqiy xarakteristika – inson obrazini yaratishning muhim vositalaridan biri, epik va dramatik asarlarda personaj xarakteriga xos xususiyatlarni uning nutqini individuallashtirish orqali berish. Kishining nutqi uning xarakter xususiyatlari, intellectual darajasi va ma’naviy olami, muayyan ijtimoiy guruh yoki xududga mansubligi va sh.k.lar haqida xabar beruvchi eng ishonchli manbadir. Shu bois ham adabiy asarda personaj nutqini individuallashtirish (o‘ziga xos jixatlarini aks ettirish) to‘laqonli badiiy xarakter yaratishning muhim sharti sanaladi.¹³

Qo‘chqor Norqobilning “Bu yerlarda hayot boshqacha” hikoyasida asardagi personajlari – Toshbuvi(Guldurak momo) obrazida o‘zbek ayolining soddaligi, o‘ta mehribonligi, mehnatkashligi va bir qator chin o‘zbek ayollariga xos bo‘lgan bir qator oliy sifatlarini ko‘rishimiz mumkin.

Qishloqda bekorga unga Guldurak momo deb nom berilmagani, uning so‘zlariyu, ishlari adolatli, tinib tinchimasligini ifodalaydi. Muallif nutqida Guldurak momo haqida sodda, chapani o‘zbek ayolini keltirgan go‘yo:

– Kampirning ignasidan ip o‘tmaganiga ancha bo‘ldi. Ko‘z qurg‘ur xiralashgan. Yosh ham saksonga saboq berib turibdi. Lekin o‘zi ancha tetik. Ovozini aytmasiz,

¹³ Quronov D. Adabiyotshunoslik lug‘ati.–Toshkent:Yangi asr,2019.–B.34.

gulduraydi – gapni zambarakninig o‘qiga bog‘lab otadi, tushgan joyini o‘pirib ketadi. Qishloqda katta-kichik uni guldurak momo deydi”.¹⁴

Hikoyada biz yana yozuvchining bola tilidan bergan nutqini o‘qir ekanmiz, asarni yana ham jonli ifoda qilinganini ko‘rishimiz mumkin. Hali yo‘qolib ketmagan yaqin qo‘ni-qo‘shnichilik oqibatini, mehrini yozuvchi mohirona yoritgan.

“Guldurak momo, biznikiga borarkansiz, enam o‘rmak to‘qishga aytdi...”
“Guldurak momo, gartakkina qatiq berib turing...”, “ Guldurak momo, tuxum beying, tovug‘imiz kuyk bo‘pti”.¹⁵

Asarda ayniqsa, nutq tiplarini mohirona qo‘llab, ayol ruhiyatini ochib berganiga ham guvoh bo‘lamiz. Dialogik nutq ko‘rinishida Guldurak momo harakteristikasini ko‘rishimiz mumkin:

“Ma, o‘lay senga supraoqdiy-ey, ma ol, buni kissanga sol. Qurt yeging kelsa, kelaver, beraman... Enangga borib ayt, momom kelarkan, omganiga ot tepgangayam kelarkan, lekin siz o‘tgan hafta momom kigiz qilganda bormagan ekansiz. Belingiz belangimidi? deysan. Qani qaytar-chi... Ke bolam. Bu yil ham sigiring qisir qoldi-ma? Mayli, ana, sigirni uyingga olib borib boylab qo‘y. Otangga ayt, yil o‘n ikki oy Yo‘lchining magaziniga boylangan itday ko‘rib shishaga kirib oraqqa cho‘milmasdan bir oygina insofga kirsan, senlarga bir sog‘in sigir olib beradi... Kampir shu bolajonlar bilan zerikmasligini, ovunishini va farzandlari mehri-ga zorligini asarda ko‘rishimiz mumkin. U yana kun bo‘yi tinmaydi, mehnat qiladi, osh-ovqat qilishga erinmaydi...” O‘ziyam zerikib o‘turuvdim. Kiraver. Salimaning qorato-ylog‘imisan...Kir. Nimaga muncha timirskilanasan?... Chiq supaga. Ma g‘ilmindi ye. Hozirgilar g‘ilmindini qayerdanam biladi... Ol bolam,ol!...Yaxshimikan ? Bo‘ying shadorozday bop tebranasan-a? Bilamiq, yupqa, garchish, shirguruch, to‘rta, qayla, ko‘chaosh nima bilmay o‘sayotgandan so‘ng shunday bo‘ladi-da. Enang tengilarning hammasi qiltanglaydi, qirqqa kirib-kirmay ko‘taram bo‘p qolgan... Ikki bola tug‘ib tug‘may uv-uvlaydi, o‘rni o‘rib, qirni qiradigan payti, go‘r bo‘lama, o‘zimizdi eski ovqatlarni qilishni bo‘yni yor bermaydi, bularing or bilishadimi-yey, bekor gap, erinadi, bilgani piyova, shuldir shurpa... Qozonda moyni jirillatganim hisob deydi...” Bola kampirning so‘zlarini ilg‘ab -ilg‘amay chaqa sariyog‘ va sutdan tayyorlangan lazzatli “perashka”ni paqqos tushiraverdi. Uchinchisini yeb tugatgach hansirab qoladi. “Momo, men ketdim”. Kampir to‘ntarma katta savatni ko‘tarib tuxum to‘la yelim kosani bolaga uzatadi. “Ma, enangga ayt, tuxumni toq bostirsin, yo‘qosam, jo‘ja chiqmaydi, enang shuniyam

¹⁴ Qo‘chqor Norqobil.bu yerlarda hayot boshqacha-Toshkent G‘afur G‘ulom,2018–B63-77

¹⁵ Qo‘chqor Norqobil.bu yerlarda hayot boshqacha-Toshkent G‘afur G‘ulom,2018–B63-77

bilmaydi-yov”. “Tuxumlar juft chiqsa-chi momo?”, “Bittasini otangga qovurib bersin...”, uzib oladi kampir. ‘Ha, aytmoqchi, ekangga ayt, tovuqlarniyam uvoli bor ekan, deb qo‘y. Hech bo‘lmasa shu gapimni tushuntir...’¹⁶

Ko‘rinib turibdiki momoning gaplari o‘tkir lekin, shu bilan birga shu qadar mehribonki, har bir hozirgi zamonaviy, o‘zi bilan o‘zi ovvora bo‘lgan shu jamiyatning ayollari momodan ibrat olsa arziydigan tomonlari ko‘p. Demak, ko‘rinib turibdiki Guldurak momo obrazi orqali yozuvchi, nutq tiplarini mohirona qo‘llab, ayol ruhiyatini ochib berganini ko‘rishimiz mumkin.

Dilmurod Quronovning nutqiy muloqot haqida fikr bildirar ekan, insonlar bilan shunchaki suhbat vaqtidagi holatga solishtirib shunday izohlaydi: “...o‘zaro nutqiy muloqot(badiiy kommunikatsiya)da biz bir-birimizga fikr (mazmun) emas, balki uning ifodasi uchun shakllantirilgan gap (matn)ni yetkazamiz. Tinglovchi (o‘quvchi), o‘z navbatida, o‘sha gap(matn)ni fikr (mazmun)ga aylantirishi lozim bo‘ladi va shu tariqa nutqiy muloqot (badiiy kommunikatsiya) amalga oshadi. Ko‘rib turganimizdek, tinglovchi (o‘quvchi) shunchaki axborot qabul qiluvchi emas, balki mazmun yaratuvchi subyektdir. Shunga ko‘ra so‘zlovchi yetkazmoqchi bo‘lgan (va o‘z nazdida yetkazgan) mazmun bilan tinglovchi anglagan mazmun bir narsa bo‘lolmaydi. Adabiy asar misolida esa mazmun yaratuvchi subyektlar soni(yozuvchi+asarni o‘qigan har bir o‘quvchi) g‘oyat keng, bas, talqinlar soni ham shunga mutanosibdir¹⁷

Haqiqatda, insonlarning muloqotdagi nutqlarining turli hil ekanligini, har bir personajlar nutqi o‘zgacha rang-barangdaligini quyida mohirona tarzda yoritib berganini ko‘ramiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Quronov D. Adabiyotshunoslik lug‘ati.–Toshkent: Yangi asr, 2019.–B.34.
2. Qo‘chqor Norqobil. bu yerlarda hayot boshqacha-Toshkent G‘afur G‘ulom, 2018–B63-77
3. Куронов Д. Адабий асар талқини эстетик тамойил сифатида. “Ўзбек адабиётшунослигида талқин ва таҳлил муаммолари” мавзусидаги конференция материаллари. –Т.: “Мумтоз сўз”, 2014. 49- бет
4. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/jamila-ergasheva-1956/jamila-ergasheva-qaytish-azobi-hikoya>

¹⁶ Qo‘chqor Norqobil. bu yerlarda hayot boshqacha-Toshkent G‘afur G‘ulom, 2018–B63-77

¹⁷ Куронов Д. Адабий асар талқини эстетик тамойил сифатида. “Ўзбек адабиётшунослигида талқин ва таҳлил муаммолари” мавзусидаги конференция материаллари. –Т.: “Мумтоз сўз”, 2014. 49- бет

5. Y o'ldashev Q. "Ochqich s o'z" Tafakkur nashriyoti 2019

6. J. Yokubov, & D. Sotvoldiev (2023). POETICS OF OJIZ'S GHAZALS. Science and innovation, 2 (C11), 35-40. doi: 10.5281/zenodo.10161044

7. Baxridinova, Z., & Sotvoldiyev, D. (2023). "BOBURNOMA" DA TARIXIY SHAXSLAR VA OLIM-U SHOIRLAR TA'RIFI. Ilm-fan va ta'lim, 1(12).